

Development of Traditional VSI Drive System Using Synchronverter Technique

*** Eng. Mohamad Basel Al Midani**

**** Dr. Eng. Ziad AL Sakka**

Abstract:

More and more the demand for power and the seek for taking the advantage of renewable energy and distributed generation are increased, now a days new drive techniques for voltage source inverter are raised to increase their efficiency and stability. This paper shows the synchronverters drive technology, which mimic the synchronous machine in mathematical model and control technique. Three-phase synchronverter with LCL filter have been simulated in MATLAB/Simulink environment and the result for injecting both active and reactive power have been taken with and without harmonics presence in the grid.

Keywords:

Synchronverters, Synchronous Machine, Voltage Source Inverter.

*** This paper had prepared in fulfillment of the requirement for PHD degree for Eng. Mohamad Basel Al Midani directed by Dr. Eng. Ziad AL- Sakka**

**** Electrical Power Department – Faculty of Electrical and Mechanical Engineering
Damascus University.**

تطوير نظام القيادة التقليدي لمعرج التوتر باستخدام تقنية المعرج التزامني

م. محمد باسل الميداني *

د. م. زياد السقا **

الملخص:

مع تزايد الطلب على الطاقة والسعي الدائم لاستغلال مصادر الطاقات المتجددة والتوليد الموزع بشكل أكبر ظهرت أنظمة قيادة حديثة لمعرجات التوتر التقليدية لرفع مردود هذه المعرجات وزيادة استقرارها. تم في هذا البحث تسليط الضوء على إحدى أكثر هذه الأنظمة تطوراً وهي المعرجات التزامنية والتي تماثل الآلة التزامنية الدوارة في نموذجها الرياضي وآلية التحكم بها، تضمن البحث نمذجة المعرج التزامني الثلاثي الطور باستخدام بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink وتصميم دائرة المرشح الخاص به كما تم اختبار أداء هذا النظام عند مختلف حالات التشغيل من حيث حقن الاستطاعة الردية والحقيقية والحالة العائمة مع وبدون وجود توافقيات في الشبكة المزامن معها.

الكلمات المفتاحية:

المعرجات التزامنية، الآلة التزامنية الدوارة، معرج التوتر.

* أُعد هذا البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس محمد باسل الميداني بإشراف الدكتور المهندس زياد السقا.

** قسم هندسة الطاقة الكهربائية – كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية – جامعة دمشق.

1. المقدمة:

المستمر إلى توتر متناوب ثلاثي الطور يتم ربطه إلى الشبكة عبر مرشح ثلاثي الطور غير فعال للتخلص من الضجيج الناتج عن قطار النبضات وترشيح التيار المحقون إلى الشبكة، يبين الشكل (1) دائرة الاستطاعة للمعرج التزامني بشكل عام [1]:

الشكل (1) دائرة الاستطاعة للمعرج التزامني.

أما نظام التحكم فهو عبارة عن منظم إلكتروني مبرمج بناءً على النموذج الرياضي للآلة التزامنية ثلاثية الطور ذات الدائر الاسطواني والذي يمثل بالمعادلات الرياضية التالية [2]:

$$\theta \cdot = \frac{1}{J} (T_m - T_e - D_p \theta \cdot) \dots \dots \dots (1)$$

وهي تمثل معادلة التوازن الميكانيكي للآلة.

$$T_e = M_f i_f \begin{pmatrix} i_a \sin(\theta) \\ + i_b \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ + i_c \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \end{pmatrix} \dots \dots \dots (2)$$

$$\begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} = \theta \cdot M_f i_f \begin{bmatrix} \sin(\theta + \delta) \\ \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3} + \delta\right) \\ \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3} + \delta\right) \end{bmatrix} \dots \dots \dots (3)$$

$$Q = -\theta \cdot M_f i_f \begin{pmatrix} i_a \cos(\theta) \\ + i_b \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ + i_c \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \end{pmatrix} \dots \dots \dots (4)$$

إن تطور تقنيات الكترونيات القدرة وأنظمة التحكم الخاصة بها مهد الطريق لربط مصادر الطاقات المتجددة وأنظمة التوليد الموزع المختلفة مع نظام القدرة الكهربائي العام بصورة متزايدة وباستطاعات أكبر وذلك من خلال استخدام أنظمة مختلفة ومتعددة، تعد المعرجات من أهم هذه الأنظمة وأكثرها استخداماً وذلك من خلال تبديل التيار المستمر إلى تيار متناوب قابل للربط إلى الشبكة.

هذا الأمر دعا كثير من الباحثين للعمل على تطوير أنظمة التحكم بالمعرجات وخاصة تقنيات تزامنها مع الشبكة العامة لملاحقة زاوية الطور والتردد وقيمة المطال بشكل أسرع وأكثر دقة.

تعد المعرجات التزامنية Synchronverters من أبرز هذه الأنظمة وأكثرها تطوراً حيث جاءت تسميتها من طريقة قيادة المعرج المماثلة لمبدأ قيادة المولدات التزامنية والتي تمكننا من التحكم بالمعرج بصورة مشابهة للمولدة التزامنية التقليدية الأمر الذي يعطي مرونة أعلى في الأداء وسهولة أكبر في القيادة وخاصة في حال تم ربط المعرج إلى الشبكة العامة والتي يعتمد توليد الطاقة الكهربائية فيها بالأساس على الآلة التزامنية التقليدية.

تناولت هذه المقالة مبدأ المعرجات التزامنية بشكل عام بالإضافة لتسليط الضوء على النموذج الرياضي العام لهذه المعرجات وبيان نموذج نظام القيادة ودائرة الاستطاعة متضمنةً تصميم دائرة المرشح مع عرض نتائج المحاكاة في الحالة العائمة وعند حقن استطاعة حقيقية وردية إلى الشبكة مع وبدون وجود توافقيات في موجة توتر الشبكة.

2. مبدأ المعرجات التزامنية:

يتكون المعرج التزامني من قسمين رئيسيين هما دائرة الاستطاعة ونظام التحكم، حيث تتكون دائرة الاستطاعة بشكل عام من معرج تقليدي يعمل على تبديل التوتر

الموجة الجيبية المرجعية المطلوب توليدها مع موجة
متثلثة ذات تردد عالي ومن ثم تضخيم ناتج المقارنة
وتحديد قيمته للحصول على النبضات المطلوبة.

الشكل (2) نموذج محاكاة دارة الاستطاعة للمعرج التزامني.

الشكل (3) نموذج المحاكاة لدارة توليد النبضات.

نموذج دارة المرشح

لرفع جودة الطاقة المحقونة في الشبكة والتخلص قدر
الإمكان من التوافقيات الناتجة عن قطار النبضات ذات
التردد العالي تم ربط مرشح غير فعال على خرج المعرج

حيث أن:

θ : السرعة الزاوية الافتراضية للآلة.

Θ : زاوية الدائر.

T_e : العزم الكهرومغناطيسي للآلة.

T_m : العزم الميكانيكي للآلة.

J : عزم العطالة الافتراضي للآلة.

D_P : معامل التخماد.

M_f : المحارضة التبادلية بين ملفات الثابت والدائر.

i_a, i_b, i_c : تيارات الاطوار الثلاثة.

i_f : تيار التهيج.

e : القوة المحركة الكهريائية المتولدة على مرابط الآلة.

Q : الاستطاعة الردية التي تولدها الآلة.

من المعادلات السابقة نلاحظ أن متغيرات الحالة للمعرج
التزامني هي شعاع التيار i بالإضافة لكل من زاوية
الدائر Θ والسرعة الزاوية للآلة θ أما إشارات الدخل
التي تقود المعرج التزامني فهي العزم الميكانيكي T_m
والفيض المغناطيسي المتبادل بين الثابت والدائر $M_f i_f$.

3. نموذج المحاكاة للمعرج التزامني:

اعتماداً على مبدأ المعرج التزامني الذي تم توضيحه في
الفقرة السابقة فإنه يمكن البدء بتصميم نموذج المعرج
من خلال نمذجة دارة الاستطاعة ومن ثم الانتقال إلى
نمذجة نظام التحكم المبني على معادلات الآلة التزامنية
الدوارة.

أولاً نموذج دارة الاستطاعة

بما أن دارة استطاعة المعرج التزامني مماثلة لدارة
المعرج التقليدي متضمنة دارة توليد النبضات فإنه
يمكن تمثيل نموذج دارة الاستطاعة ودارة توليد النبضات
في بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink بالشكلين
(2) و (3) على التوالي، حيث بنيت دارة توليد النبضات
على مبدأ تعديل عرض النبضة
(Pulse Width Modulation) وذلك بمقارنة

$$w_{res} = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C_f}} \dots \dots \dots (10)$$

$$R_f = \frac{1}{3 w_{res} C_f} \dots \dots \dots (11)$$

حيث أن:

L_1 : المحارضة من جهة المعرج.

L_2 : المحارضة من جهة الشبكة.

C_f : المكثف التفرعي.

R_f : مقاومة الإخماد.

P_n : الاستطاعة الاسمية للمعرج.

f : تردد الشبكة.

f_s : تردد التقطيع.

n_p : عدد الأطوار.

U_g : توتر الطور للشبكة.

U_{ph} : توتر الطور للمعرج.

U_{DC} : التوتر المستمر في دخل المعرج.

I_{max} : القيمة العظمى للتيار المحقون في الشبكة.

I_n : القيمة الاسمية للتيار المحقون بالشبكة.

ξ_P : نسبة الاستطاعة الردية المقدمة من المكثف إلى

الاستطاعة الاسمية للمعرج والتي يجب أن لا تزيد

قيمتها عن 5 % كحد أقصى.

ξ_I : نسبة قيمة التعرج بموجة التيار إلى التيار الاسمي

للمعرج والتي يجب أن تكون أقل من 10 %.

ξ_V : نسبة هبوط التوتر على محارضات المرشح إلى

توتر الطور والتي يجب أن تكون أصغر ما يمكن.

يبين الجدول (1) قيم عناصر المرشح التي تم اختيارها

بناءً على المعادلات السابقة:

P_n	5 (kW)	ξ_P	0.04
f	50 (Hz)	ξ_I	0.07
f_s	10 (kHz)	ξ_V	0.13
$U_g=U_{ph}$	220 (V)	L_1	12.5 (mH)
U_{DC}	750 (V)	L_2	300 (μ H)
I_n	7.57 (A)	C_f	4.7 (μ F)
n_p	3	R_f	2.6 (Ω)

الجدول (1) قيم عناصر المرشح غير الفعال في خرج المعرج.

وهو من النوع LCL مع مقاومات إخماد تعمل على تخفيض النبضات التي تظهر عند تردد الرنين، يبين الشكل (4) دائرة المرشح المستخدم:

الشكل (4) دائرة المرشح الثلاثي الطور غير الفعال.

إن تحديد المجال المسموح لقيم عناصر المرشح تؤثر بشكل كبير على استقرار المعرج أثناء الربط إلى الشبكة بالإضافة إلى استجابة المعرج في الحالة العابرة والمستقرة، ولتحديد هذه القيم تم الاعتماد على المعادلات الرياضية التالية [3]:

$$C_f = \frac{\xi_P P_n}{2 \pi f n_p U_g^2} \dots \dots \dots (5)$$

$$I_{max} = \frac{P_n \sqrt{2}}{3 U_{ph}} \dots \dots \dots (6)$$

$$L_1 = \frac{U_{DC}}{8 \xi_I f_s I_{max}} \dots \dots \dots (7)$$

$$I_n = \frac{P_n}{3 U_{ph}} \dots \dots \dots (8)$$

$$L_1 + L_2 = \frac{\xi_V U_g}{2 \pi f I_n} \dots \dots \dots (9)$$

إن قيمة مقاومة الإخماد يجب أن تساوي ثلث ممانعة المكثف عند تردد رنين المرشح حيث يمكن حسابها من المعادلات التالية [4]:

ثانياً نموذج نظام التحكم

المغناطيسي والناقل الكهربائي الأمر الذي يؤدي لتوليد توتر كهربائي على طرفي الناقل، يعمل المعرج التزامني بنفس هذه الآلية والتي تتجلى بالمعادلة الرياضية (3). أما العزم كهرومغناطيسي فينشأ من خلال الأثر المتبادل بين التيار الكهربائي المار في الناقل وبين الحقل المغناطيسي المؤثر على هذا الناقل والذي يتمثل بالمعادلة الرياضية (2) للمعرج التزامني.

إن المعادلات (2) و(3) و(4) يمكن نمذجتها من خلال بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink لتشكل الجزء الكهربائي من نظام التحكم للمعرج التزامني كما يوضح الشكل (5).

يتكون نظام التحكم في المعرج التزامني من النموذج الرياضي لثلاثة أجزاء رئيسية هي الجزء الكهربائي للآلة التزامنية والجزء الميكانيكي للآلة بالإضافة إلى وحدة التزامن وسنستعرض فيما يلي كل جزءٍ على حدة.

الجزء الكهربائي

تعتمد الآلة التزامنية كأى آلة كهربائية في توليد القوة المحركة الكهربائية على مبدأ فرادي والذي يتضمن توليد التوتر من خلال خلق معدل تغير بين الحقل

الشكل (5) نموذج المحاكاة للجزء الكهربائي من نظام التحكم.

مضافاً إليه العزم الديناميكي الناتج عن تغير سرعة الدائر بالإضافة للعزم الناتج عن قوى التخادم. من المعروف أن الآلة التزامنية التقليدية يجب أن تكون ذات عزم عطالة كبير نسبياً يمكنها من تخزين طاقة ميكانيكية أكبر أما المعرج التزامني فهو لا يتضمن عزم

الجزء الميكانيكي

تعتبر معادلة التوازن الميكانيكي للآلة التزامنية والممثلة بالمعادلة (1) للمعرج التزامني أساس الجزء الميكانيكي للآلة حيث تعمل الآلة على توليد عزم كهرومغناطيسي مساوي للعزم الميكانيكي المطبق على محور الآلة

نموذج الشبكة

الشكل (9) نموذج الشبكة المتناوبة ثلاثية الطور.

لربط المعرج التزامني مع الشبكة تم استخدام منبع ثلاثي الطور قابل للبرمجة والذي يمثل شبكة متوازنة يمكن تعديل محدداتها بحيث تمكننا من دراسة مختلف حالات التشغيل مع وبدون وجود توافقيات والموضح في الشكل (9) التالي:

بعد ربط نموذج دائرة الاستطاعة مع دائرة المرشح بالإضافة إلى نظام التحكم بأجزائه الثلاثة يمكن الحصول على النموذج العام للمعرج التزامني والمبين بالشكل (10).

الشكل (10) نموذج المحاكاة العام للمعرج التزامني Synchronverter Model.

4. نتائج المحاكاة

لاختبار نموذج محاكاة المعرج التزامني عند شروط العمل الطبيعية تم تطبيق منبع توتر مستمر ثابت على دخل المعرج التزامني قيمته 750 VDC، أما خرج المعرج فقد تم ربطه إلى شبكة متناوبة ثلاثية الطور متوازنة من خلال قاطع ثلاثي الطور يغلق بعد إقلاع المعرج ووصله للحالة المستقرة.

الشكل (11) الأمواج الثلاثية الطور للشبكة بدون أي توافقيات.

يبين الشكل (11) الأمواج المتناوبة ثلاثية الطور للشبكة بدون أي توافقيات:

الشكل (14) منحنى الاستجابة لتابع خطوة الاستطاعة الردية.

نلاحظ من الأشكال السابقة أن المعرج التزامني استجاب للقيم المرجعية التي تم ضبطها واستقر عند القيم المطلوبة دون أي تجاوز يذكر وبزمن صعود قدره $tr=0.05$ sec وزمن استقرار $ts=0.1$ sec بالنسبة للاستطاعة الحقيقية، أما بالنسبة للاستطاعة الردية فقد لوحظ تجاوز صغير $overshoot = 5\%$ وزمن صعود قدره $tr=0.045$ sec وزمن استقرار $ts=0.08$ sec.

ولدراسة أثر متغير آخر على نظام قيادة المعرج التزامني المدروس تم إدخال توافقتين رئيسيتين على نموذج الشبكة المتناوبة ثلاثية الطور هما التوافقية الثالثة والتوافقية الخامسة وفق المحددات المبينة بالجدول (3).

التوافقية	المطال بالنسبة لمطال التوافقية الأساسية	زاوية الازاحة
3	10 %	270°
5	8 %	360°

الجدول (3) محددات التوافقيات التي تم إدخالها إلى الشبكة.

يوضح الشكل (15) أمواج الشبكة المتناوبة ثلاثية الطور بعد إدخال التوافقيات:

بعد إغلاق القاطع يقدم المعرج تيار صغير لشحن المكثفات المستخدمة في دارة المرشح وذلك إلى اللحظة 1 ثانية والتي يتم فيها تغيير القيمة المرجعية للاستطاعة المرغوب حقنها في الشبكة إلى 5 كيلو واط حيث تزداد قيمة التيار تدريجياً للوصول إلى القيمة المرجعية المطلوبة كما نلاحظ من الشكل (12):

الشكل (12) الأمواج الثلاثية الطور للتيار المحقون في الشبكة.

يبين المنحنيان الممثلان بالأشكال (13) و (14) استجابة المعرج لتابع خطوة الاستطاعة الحقيقية والردية المحقونة في الشبكة على التوالي وذلك عند ضبط القيمة المرجعية للاستطاعة الحقيقية على القيمة 5 كيلو واط أولاً وعند ضبط القيمة المرجعية للاستطاعة الردية على القيمة 1 كيلو فار ثانياً :

الشكل (13) منحنى الاستجابة لتابع خطوة الاستطاعة الحقيقية.

الشكل (17) منحنى استجابة الاستطاعة الحقيقية بإضافة التوافقيات.

الشكل (18) منحنى استجابة الاستطاعة الردية بإضافة التوافقيات.

حيث نلاحظ أن المعرج التزامني حافظ على دقة وسرعة استجابته للقيم المرجعية التي تم ضبطها واستقر عند القيم المطلوبة على الرغم من وجود بعض التذبذب في منحنيات الاستجابة خلال الحالة العابرة بسبب وجود التوافقيات في الشبكة وذلك بنفس القيم للحالة النظامية من حيث التجاوز وزمن الصعود والاستقرار بالنسبة للاستطاعة الحقيقية. أما بالنسبة للاستطاعة الردية فقد اختفى التجاوز وزاد كل من زمن الصعود ليصبح $tr=0.15$ sec وزمن الاستقرار ليصبح $ts=0.2$ sec إلا أنها لا تزال قيم مقبولة وتحقق الغاية المطلوبة على الرغم من التشوه الكبير في موجة الشبكة التي تم التزامن معها.

الشكل (15) الأمواج الثلاثية الطور للشبكة بإضافة التوافقيات.

عند إغلاق القاطع بعد إدخال التوافقيات على الشبكة نلاحظ أن المعرج يعمل بصورة مشابهة للوضع الأولي مع ظهور بعض التشوه في موجة التيار الناتج عن إدخال التوافقيات كما يوضح الشكل (16):

الشكل (16) أمواج التيار المحقون بإضافة التوافقيات.

يبين الشكلان (17) و (18) منحنى استجابة المعرج لتابع خطوة الاستطاعة الحقيقية والردية المحقونة في الشبكة على التوالي بعد إدخال التوافقيات السابقة على الشبكة وذلك عند ضبط القيمة المرجعية للاستطاعة الحقيقية على القيمة 5 كيلو واط وضبط القيمة المرجعية للاستطاعة الردية على القيمة 1 كيلو فار:

Interconnected Systems”, IEEE Transactions on Industry Applications, July 2013.

[5] Louis E. Frenzel Jr, “Electronics Explained”, Second Edition, 2018.

[6] Evgenije Adzic, Vlado Porobic, Boris Dumnic, Nikola Celanovic and Vladimir Katic, "PLL Synchronization in Grid Connected Converters", The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology, Serbia, May 2013.

7. مسرد المصطلحات:

VSI Voltage Source Inverter	معرج التوتر
Synchronverter	المعرج التزامني
MATLAB/Simulink	برنامج هندسي
PWM Pulse Width Modulation	تعديل عرض النبضة
PLL Phase Locked Loop	الحلقة المقفلة طورياً
PD Phase Detector	كاشف الخطأ الطوري
LF Loop Filter	مرشح الحلقة
VCO Voltage Controlled Oscillator	مهتز التوتر المقاد
PI Proportional Integral	المتحكم التناسبي التكاملي
DC Direct Current	المركبة المستمرة
t_r Rise Time	زمن الصعود
t_s Settling Time	زمن الاستقرار

5. الخاتمة:

تم في هذا البحث التعرض لمبدأ المعرجات التزامنية كطريقة مطورة لقيادة معرج التوتر التقليدي وذلك بهدف التعامل مع المعرج بصورة مماثلة للمولدة التزامنية التقليدية ولدراسة هذا النظام تم تصميم نموذج المحاكاة باستخدام بيئة MATLAB/Simulink بعد تصميم دائرة المرشح للحصول على أفضل استجابة ممكنة، ولاختبار أداء المعرج تم حقن استطاعة حقيقية واستطاعة ردية في الشبكة وذلك بحالتي شبكة نظيفة وشبكة مشوهة بإضافة بعض التوافقيات حيث لاحظنا أن أداء المعرج بقي مستقرًا في كلتا الحالتين ومتازاً مع الشبكة مع المحافظة على ثباته عند القيمة المرجعية للاستطاعة المطلوبة، كما أن المعرج استجاب لتابع الخطوة في الحالتين بصورة سريعة دون أي تجاوز يذكر على الرغم من كون نسبة التوافقيات المحقونة كبيرة الأمر الذي يؤكد على استقرار النظام المدروس وموثوقيته العالية.

6. المراجع:

[1] Qing-Chang Zhong and George Weiss, “Synchronverters: Inverters That Mimic Synchronous Generators”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 4, April 2011.

[2] Ansu Thomas and Smitha S.D, "Self Synchronized Controller for Grid Connected Voltage Source Converter", International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering Vol. 4, Issue 8, August 2015.

[3] Li Liu, Rui Liu, Qihua Cao, and Qihong Chen, “Design of a three-phase grid tied inverter”, 28th Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2016.

[4] A. Reznik, M. Godoy Simões, Ahmed Al-Durra and S. M. Mueeen, “LCL Filter Design and Performance Analysis for Grid